

BANK AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MOLIYAVIY NATIJADORLIK: 2020–2024 YILLAR EMPIRIK TAHLILI

Shonazarov Farxod Shodiyor o'g'li
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, mustaqil izlanuvchi
<https://orcid.org/0009-0001-3804-9366>
farkhodshanazarov@gmail.com

Annotatsiya : Maqolada Turonbank, Asakabank, Ipoteka bank va BRB bank misolida 2020–2024 yillar kesimida raqamli transformatsiya va moliyaviy natijadorlik o'rtasidagi empirik bog'liqlik tahlil qilinadi. Banklar aktivlari, kredit portfeli, depozitlar va kapital rentabelligining barqaror o'sishi raqamli kanallar va data-driven menejmentning iqtisodiy samarasini tasdiqlaydi. Olingan natijalar bank sektorida barqaror va inklyuziv moliyaviy rivojlanish uchun raqamli transformatsiyani tezlashtirish zaruratini asoslaydi.

Kalit so'zlar / Ключевые слова / Keywords: Raqamli transformatsiya, ROE, kredit portfeli, mobil banking, barqaror moliyaviy rivojlanish, aksiyadorlik jamiyati

Аннотация (на русском языке): В статье анализируется эмпирическая взаимосвязь цифровой трансформации и финансовой результативности на примере Turonbank, Asakabank, Ipoteka bank и BRB bank за 2020–2024 годы. Устойчивый рост активов, кредитного портфеля, депозитов и рентабельности капитала подтверждает экономический эффект цифровых каналов и data-driven менеджмента. Полученные результаты обосновывают необходимость ускорения цифровой трансформации для устойчивого и инклюзивного финансового развития.

Kalit so'zlar / Ключевые слова / Keywords: Цифровая трансформация, ROE, кредитный портфель, мобильный банкинг, устойчивое финансовое развитие, акционерное общество

Abstract (in English): This article examines the empirical relationship between digital transformation and financial performance using data from Turonbank, Asakabank, Ipoteka bank and BRB bank for 2020–2024. Sustained growth of assets, loan portfolios, deposits and return on equity validates the economic impact of digital channels and data-driven management. The findings justify accelerating digital transformation to achieve sustainable and inclusive financial development.

Kalit so'zlar / Ключевые слова / Keywords: Digital transformation, ROE, loan portfolio, mobile banking, sustainable financial development, joint-stock company

Zamonaviy barqaror rivojlanish konsepsiyasi moliyaviy sektorning raqamli transformatsiyasini iqtisodiy samaradorlik, moliyaviy inklyuzivlik va ekologik barqarorlik bilan uzviy bog'laydi. Bank aksiyadorlik jamiyatlarida raqamli boshqaruv joriy etilishi moliyaviy natijadorlikka — aktivlar o'sishiga, kredit portfelining kengayishiga, kapital rentabelligiga — qanday ta'sir ko'rsatishini miqdoriy baholash masalasi o'ta dolzarb. D.

Teece (2007) ning dinamik qobiliyatlar konsepsiyasiga ko'ra, raqamli infratuzilmani strategik resursga aylantirgan tashkilotlar barqaror raqobat ustunligiga ega bo'ladi. Mazkur gipotezani O'zbekiston bank sektori misolida 2020–2024 yillar ma'lumotlari asosida empirik tekshirish maqolaning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Tahlil natijalari. Aktivlar dinamikasi: Turonbank aktivlari 14,5 trln so'mdan 31,5 trln so'mga (+117%), Asakabank 45,2→75,4 trln (+67%), Ipoteka bank 32,8→58,6 trln (+79%), BRB bank 8,2→21,3 trln (+160%) o'sdi. Raqamli transformatsiyani agressiv amalga oshirgan BRB bank va Turonbank o'sish sur'ati bo'yicha yirik davlat banklaridan ustunlik qildi. Resurslarga asoslangan nazariya (Barney, 1991) bo'yicha raqamli infratuzilma banklar uchun barqaror raqobat ustunligini shakllantiruvchi strategik resursga aylandi.

Kredit portfeli dinamikasi ham bu tendensiyani tasdiqlaydi: BRB bank kredit portfeli 6,1→16,8 trln (+175%), Turonbank 10,2→24,5 trln (+140%), Ipoteka bank +89%, Asakabank +71%. Kredit/Aktiv koeffitsienti o'rta hisobda 69,3% dan 72,0% gacha oshdi. Raqamli scoring va avtomatlashgan kredit tahlili tizimlari transaksion xarajatlarni kamaytirib, kredit berishning tezligi va sifatini oshirdi (Williamson, 1985). Bu ko'rsatkich raqamli transformatsiyaning moliyaviy qamrovni kengaytirish — BRM-8 maqsadiga hissa qo'shish — imkoniyatini yaqqol namoyon etadi.

Kapital rentabelligi (ROE) tahlili: Turonbank 13,5%→19,5% (+6,0 p.p.), BRB bank 9,5%→14,8% (+5,3 p.p.), Asakabank 11,2%→15,3% (+4,1 p.p.), Ipoteka bank 10,8%→14,2% (+3,4 p.p.). Barcha to'rt bankda ROE barqaror o'sishi raqamli boshqaruvning investor manfaatlarini himoya qilishdagi (Jensen va Meckling, 1976) rolini empirik tasdiqlaydi. Mobil ilova auditoriyasi: BRB bank 0,5→2,8 mln foydalanuvchi (+460%), Turonbank 0,8→3,1 mln (+288%). Raqamli xizmatlar daromad ulushi Turonbankda 15%→42% (+27 p.p.), BRB bankda 18%→52% (+34 p.p.) oshdi.

O'tkazilgan empirik tahlil raqamli transformatsiyani intensiv amalga oshirgan bank aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy natijadorlik — aktivlar, kredit portfeli va ROE — sezilarli darajada yuqori ekanini tasdiqlaydi. Raqamli kanallar va mobil banking orqali depozitlar (+141–188%) va kredit portfeli keskin kengaygan. Bu natijalar barqaror va

inklyuziv moliyaviy rivojlanish uchun raqamli transformatsiyani bank aksiyadorlik jamiyatlarining strategik ustuvorligi sifatida belgilash zaruratini ilmiy asoslaydi. Raqamli banking texnologiyalari yashil iqtisodiyotning moliyaviy bazasini kengaytirish — yashil investitsiyalar, ekologik loyihalar moliyalashtirish — uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Amaliy tavsiyalar. Birinchidan, bank aksiyadorlik jamiyatlarida data-driven kredit skoringi va risk menejment tizimlarini takomillashtirishni rag'batlantiruvchi regulyator mexanizmlar ishlab chiqish; ikkinchidan, mobil banking va raqamli xizmatlarni kengaytirish orqali aholi va kichik biznesning moliyaviy qamrovini oshirish; uchinchidan, yirik davlat banklarida (Asakabank, Ipoteka bank) raqamli transformatsiya tezligini oshirish maqsadida maxsus «raqamli transformatsiya bo'limi» va tezkor investitsiya dasturlari joriy etish; to'rtinchidan, raqamli banking xizmatlar doirasida «yashil moliya» mahsulotlari — yashil obligatsiyalar, qog'ozsiz ipoteka, ekologik sug'urta — rivojlantirish orqali yashil transformatsiyaga moliyaviy hissa qo'shish.

Adabiyotlar:

1. Teece D.J. Explicating Dynamic Capabilities // Strategic Management Journal. 2007. Vol. 28, No 13. P. 1319–1350.
2. Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press, 1985. 450 p.
3. Jensen M.C., Meckling W.H. Theory of the Firm // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3, No 4. P. 305–360.
4. Barney J.B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. 1991. Vol. 17, No 1. P. 99–120.
5. Turonbank. Yillik moliyaviy hisobot 2020–2024. URL: <https://turonbank.uz>
6. Asakabank. Yillik moliyaviy hisobot 2020–2024. URL: <https://asakabank.uz>
7. BRB bank. Yillik moliyaviy hisobot 2020–2024. URL: <https://brb.uz>
8. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Statistika ma'lumotlar bazasi. URL: <https://cbu.uz>